
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9

DOI 10.5281/zenodo.17588861

Научная статья

К ВОПРОСУ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ ФАКТОРАХ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИЙ «ЧЕЛОВЕК-ЗНАК»

ON THE QUESTION OF SPECIFIC PERSONALITY FACTORS OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG WORKERS IN 'PERSON-SIGN' PROFESSIONS

ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*заместитель директора по правовым вопросам и управлению проектами,
ООО «КГИ»;*

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

TERENTEVA ELENA NICOLAEVNA,

*Deputy Director for Legal Affairs and Project Management,
KGI LLC;*

Tolyatti State University.

Научный руководитель: Белоусова Софья Сергеевна,

кандидат психологических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет».

Scientific supervisor: Belousova Sofya Sergeevna,

*Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor,
Tolyatti State University.*

В статье приводится описание и результаты исследования эмоционального выгорания работников профессий «Человек-знак» во взаимосвязи с отдельными личностными особенностями: алекситимией и устойчивостью к стрессу. Диагностика проводилась с использованием методик В.В. Бойко и К. Маслач, Торонтской шкалы алекситимии (TAS-20-R) и Краткой шкалы стрессоустойчивости Е.В. Распопина. В результате диагностики выраженности и выявления взаимосвязи эмоционального выгорания, алекситимии и стрессоустойчивости у работников, предметом деятельности которых является знаково-символьная система, были установлены выраженные взаимосвязи между эмоциональным выгоранием и показателями устойчивости к стрессу, а также признаком алекситимии «трудности с идентификацией эмоций».

The article provides a description and results of a study of the emotional burnout of employees of the "Human-sign" professions in relation to individual personality traits: alexithymia and stress resistance. The diagnosis was carried out using the methods of V.V. Boyko and K. Maslach, the Toronto scale of alexithymia (TAS-20-R) and the Short scale of stress tolerance by E.V. Raspopin. As a result of the diagnosis of the severity and identification of the relationship between emotional burnout, alexithymia and stress tolerance in employees whose subject matter is the sign-symbol system, pronounced correlations were established between emotional burnout and indicators of stress resistance, as well as the sign of alexithymia "difficulty identifying emotions".

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профессии «человек-знак», эмоциональное выгорание работников, личностные факторы эмоционального выгорания, алекситимия, стрессоустойчивость.

Key words: emotional burnout, "human-sign" professions, emotional burnout of employees, personal factors of emotional burnout, alexithymia, stress tolerance.

В условиях цифровой трансформации ключевую роль начинают играть профессии, предметом которых является работа с информацией. Предложенная Е. А. Климовым более сорока лет назад классификация профессий по предмету труда, объединившая таких работников знаково-символьной предметной области в категорию «Человек-знак» остается актуальной и сегодня. Более того, эти профессии признаны наиболее значимыми и востребованными в современном цифровом обществе [8]. В условиях турбулентности, разнообразных стрессовых вызовов XXI века исследование факторов, влияющих на эффективность и вовлеченность, ментальное и физическое здоровье субъектов труда, удовлетворенность их профессиональной деятельностью особенно актуальны. В области психологии труда, организационной психологии и психологии здоровья интерес к эмоциональной сфере в ее связи с реализацией, в том числе, профессиональной реализацией и субъективным благополучием личности ставит вопросы необходимости углубления исследований и систематизации накопленных знаний о такой категории как эмоциональное выгорание и обуславливающих его факторах.

Несмотря на то, что концепции эмоционального выгорания насчитывается более сорока лет, в научной среде до сих пор сохраняются различные трактовки его содержания и причин возникновения. Авторы двух наиболее распространенных подходов к пониманию сущности эмоционального выгорания: К. Маслач и В. В. Бойко. К. Маслач в своей трехкомпонентной модели представляет эмоциональное выгорание, как совокупность симптомов, включающих повышенную истощаемость в эмоциональной сфере, отстраненность, негативизм к работе, людям и оценке своей компетентности, складывающихся в единый синдром [16]. В. В. Бойко представляет его как процесс постепенного, стадийного формирования защитного механизма в ответ на стресс [15].

Факторы, способствующие эмоциональному выгоранию, большинство исследователей делят на три ключевые группы: организационные, личностные, социально-ролевые. Личностные особенности во взаимосвязи с эмоциональным выгоранием изучались и автором термина Г. Фрейденбергом и другими исследователями: А. Пайнс, В. И. Ковальчук, К. Кондо [9], С. В. Агафоновой, Н. Г. Брюховой [1], С. Michelsen [17] и другими. Подавляющее большинство исследований эмоционального выгорания посвящено изучению этого феномена у работников помогающих профессий, профессий, связанных с активным общением с другими людьми, а также связанных с рисковыми и чрезвычайными условиями труда, среди которых работы: С. Б. Величковой [3], Р. М. Айсина [2], Т. И. Ронгинская [13]. Н. В. Водопьянова, Е.С. Старченкова, адаптировавшие опросник К. Маслач [4], который изначально разрабатывался для специалистов коммуникативных, помогающих профессий, также занимались ис-

следованиями эмоционального выгорания этой категории работников. Стоит отметить, что до сих пор ряд исследователей считают, что эмоциональное выгорание формируется у лиц, подверженных постоянному напряженному взаимодействию с другими людьми [15, с. 6].

Таких исследований чрезвычайно много, поэтому более подробно остановимся только на тех, которые напрямую или опосредованно являются вкладом в исследования эмоционального выгорания работников знаковой системы. Развитие информационных технологий и использование их в профессиональной деятельности стало отправной точкой в признании того, что в среде профессий, не связанных с активным общением, есть не менее значимые организационные стрессовые факторы, обусловленные интенсивной операционной и информационной нагрузкой. Очередным шагом на пути к изучению особенностей эмоционального выгорания в этих профессиях стало признание значительной роли внутренних факторов в развитии эмоционального выгорания в целом. М. Грабе ставит внутренние причины развития симптомов выгорания на первое место по значимости, поскольку внешние факторы взрослый человек способен выбирать, в отличие от внутренних [7]. В контексте предмета исследования стоит отметить и публикации о взаимосвязи алекситимии и эмоционального выгорания, в которых подчеркивается, что сниженная способность выявлять и выражать свои эмоции, наряду с низкими навыками саморегуляции приводит к подверженности стрессу, эмоциональному истощению и выгоранию [5].

Количество исследований эмоционального выгорания среди работников профессий «Человек-знак» остается незначительным. Существующие работы, такие как исследования В.А. Рудницкого, Т.Ю. Шлыковой, Е.И. Бараевой [14], в основном изучают IT-специалистов. Также важный вклад внесли О.И. Муравьева и К.В. Козлова, показавшие, что у программистов в структуре выгорания преобладает «редукция профессиональных достижений», а не «эмоциональное истощение», характерное для помогающих профессий [10]. Исследования факторов эмоционального выгорания специалистов IT обобщали О. О. Гофман, Н. Е. Водопьянова, А. Ф. Джумагулова, Г. С. Никифоров, которые пришли к выводу о комплексном характере причин возникновения и развития синдрома у этой группы работников [6].

Вместе с тем, категория «Человек-знак» охватывает множество других профессий и специальностей, особенности внешних и внутренних факторов деятельности которых, создающие условия для формирования симптомов эмоционального выгорания, также заслуживают внимания и остаются слабо изученными.

В настоящей статье приведено описание и результаты исследования выраженности эмоционального выгорания и его взаимосвязи с алекситимией и стрессоустойчивостью среди работников, относящихся к различным профессиям предметной области «Человек-знак»: занимающих должности кадастровых инженеров, инженеров-геодезистов, бухгалтеров, экономистов, специалистов по тендерам, системных администраторов.

Целью исследования было выявление взаимосвязи личностных особенностей: алекситимии и стрессоустойчивости с синдромом эмоционального выгорания у таких работников профессий системы «Человек-знак».

Задачи исследования состояли в поэтапной реализации следующих мероприятий:

- провести диагностику выраженности эмоционального выгорания с использованием двух распространенных методик: И. В. Бойко и К. Маслач для более глубокого исследования степени выраженности отдельных симптомов, признаков эмоционального выгорания и его общего уровня;
- провести диагностику выраженности алекситимии и стрессоустойчивости;
- выявить и проанализировать наличие и особенности взаимосвязей алекситимии и стрессоустойчивости с симптомами и общим индексом эмоционального выгорания с применением корреляционного анализа по методу непараметрической ранговой корреляции Спирмена.

Систему эмпирических методов исследования составили: диагностика синдрома эмоционального выгорания И. В. Бойко в модификации Е. П. Ильина, опросник профессионального выгорания К. Маслач в модификации Н. В. Водопьяновой, Торонтская шкала алекситимии-20, валидизированный вариант (TAS-20-R) [11], Краткая шкала стрессоустойчивости Е. В. Распопина [12]. В процессе обработки использованы метод описательной статистики, непараметрической ранговой корреляции Спирмена, программные продукты IBM SPSS Statistics 22.

Исследование проводилось с февраля по август 2025 г. На первом этапе был проведен теоретический анализ и обобщение публикаций по теме, уточнены проблематика и задачи, подобраны методики и база для исследования. Эмпирической площадкой для исследования стала коммерческая организация ООО «КГИ» (г. Красноярск), выполняющая работы и оказывающая услуги по оформлению документов на объекты недвижимости. Выбор данной компании обусловлен исследовательскими и практическими задачами. С исследовательской точки зрения профессиональный состав работников компании полностью отвечает предмету и задачам исследования, так как включает различные виды профессии, относящихся к исследуемой группе: от инженерно-технических работников в сфере кадастровой деятельности и изысканий, в работе которых активно используется инженерное программное обеспечение, ГИС-системы, картографические материалы, до специалистов финансово-экономического и информационно-аналитического профиля.

С практической стороны, проведение исследования обусловлено запросом компании. Перспективная программа развития кадровой политики ООО «КГИ» на ближайшие годы предусматривает внедрение мероприятий по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению удовлетворенности и мотивации персонала. Для реализации программы необходимы эмпирические исследования факторов эмоционального выгорания для подбора наиболее соответствующих запросу компании профилактических и коррекционных мероприятий.

Для получения корректных результатов в рамках предмета исследования, фактически выполняемая работа испытуемых должна соответствовать их профессиональной направленности к предметной области «Человек-знак». Поэтому, при формировании выборки среди работников инженерно-технических и финансово-аналитических отделов предварительно проводилась диагностика их профессиональной направленности с использованием Дифференциально-диагностического опросника (ДДО) Е. А. Климова в модификации А. А. Азбель.

По итогам диагностики была сформирована выборка из 26 респондентов. Критерием отбора стало совпадение профессиональной направленности к предметной области «Человек-знак» (уровень средней степени и выше) с их фактической профессией. В состав выборки вошли 26 человек:

- 17 человек инженерно-технических работников (кадастровые инженеры, техники, инженеры-геодезисты, инженеры по качеству);
- 5 человек экономистов и бухгалтеров;
- 4 человека специалистов по тендерам и системных администраторов.

Средний стаж группы — 16 лет, средний возраст — 40 лет, мужчин — 6 человек, женщин — 20 человек.

На следующем этапе исследования по результатам диагностики эмоционального выгорания по методикам В. В. Бойко и К. Маслач установлено, что среднее значение выраженности эмоционального выгорания соответствует его начальной стадии.

На представленном ниже графике (рис. 1) видно, что по методике диагностики В. В. Бойко средний показатель эмоционального выгорания в группе – 46,1 что в пределах значений диапазона начинающегося выгорания в соответствии с опросником.

При этом, доля работников, у которых диагностировано имеющееся выгорание – 11,54 %, работников с признаками начинающегося выгорания — 23 %, и у 65,38 % работни-

ков признаки выгорания не выявлены. Как видно по отдельным шкалам (рис. 1) наиболее высокие показатели выраженности эмоционального выгорания по этой методике выявлены по симптомам «редукция профессиональных обязанностей» — 13,9, «эмоциональная отстраненность» — 9,62, «личностная отстраненность» — 9,38.

Рис. 1. Выраженность симптомов эмоционального выгорания по методике В. В. Бойко (модификация И. В. Ильина)

Согласно концепции В. В. Бойко о стадийном, поэтапном протекании синдрома, перечисленные симптомы, отражающие степень выраженности или тяжесть эмоционального выгорания, проявляются в фазах резистенции и истощения. Таким образом, можем сделать вывод, что, хотя доля работников со сложившимся синдромом выгорания составляет 11,54 %, тяжесть состояния эмоционального выгорания характеризуется высокой степенью выраженности. Наиболее ярко проявленные симптомы свидетельствуют о негативном, отстраненном отношении к выполнению профессиональных задач, стремлению к избеганию и формальному подходу к выполнению обязанностей, отсутствию вовлеченности, механистическому отношению, стремлению к сокращению контактов и экономии эмоциональной энергии. При этом, так как характер выполняемой работы не связан с активным общением с людьми, выраженные симптомы эмоциональной и личностной отстраненности в данном случае не могут быть реакцией на пресыщенность коммуникациями с клиентами.

Для более глубокого анализа содержания симптомов эмоционального выгорания проведена диагностика по методике К. Маслач в адаптации Н. В. Водопьяновой, результаты которой представлены на графике с распределением по шкалам методики (рис. 2).

Согласно ключу методики, определяется выраженность его общего индекса и отдельных компонентов по шкале от крайне низкого до крайне высокого значения.

По методике К. Маслач, наибольший показатель выраженности компонента «эмоциональное истощение» — 24,19, что свидетельствует о средних значениях выраженности. Среднее значение общего индекса выгорания — 47,65 — в пределах диапазона низких значений, но ближе к верхней границе.

Рис. 2. Выраженность компонентов эмоционального выгорания по методике К. Масlach (модификация Н. В. Водопьяновой)

Таким образом, мы видим, что обе методики выявили наличие признаков эмоционального истощения у профессионалов, работа которых не связана с интенсивными коммуникациями, исходя из чего можно предположить, что проявление этих симптомов связано не с организационными факторами, а внутриличностными.

Следующим этапом диагностических мероприятий было выявление выраженности алекситимии по методике Торонтская шкала алекситимии-20, валидизированный вариант (TAS-20-R), проверка наличия и отсутствия взаимосвязи эмоционального выгорания и алекситимии с использованием корреляционного анализа.

Среднее значение алекситимии — 42,9 баллов, что соответствует среднему уровню выраженности.

Рис. 3. Диагностика выраженности алекситимии (TAS-20-R)

На графике (рис. 3) видно, что в диагностируемой группе алекситимия выражена на среднем уровне, по отдельным ее компонентам наиболее высокие средние значения по признаку «внешне-ориентированное мышление». Этот признак характеризует опору не на собственные чувства, а на следование общепринятым моделям, соответствие устоявшимся шаблонам, операционный тип мышления, ориентацию не на чувства, а на действия. Такой тип мышления соотносится с характером деятельности и ориентацией на работу в системе, где требуется постоянное оперирование обезличенными категориями: цифрами, знаками, символами, графическими моделями. Профессиональная деятельность в системе «Человек-знак» не требует развитых навыков эмоционального реагирования, считывания чувств других людей и ориентации в оттенках эмоций. Такая специфика может закрепить склонность к алекситимии. В результате человек, изначально имеющий алекситимические черты, начинает с трудом идентифицировать как собственные эмоции, так и чувства окружающих. Это приводит к притуплению способности осознавать свои психические состояния и развитию отстраненного отношения к себе и другим.

Таблица 1. Результаты корреляционного анализа взаимосвязи алекситимии и эмоционального выгорания (по методике В. В. Бойко в модификации И. В. Ильина) и алекситимии у работников профессий «Человек-знак»

Шкалы СЭВ (Синдром эмоционального выгорания)	Коэффициент корреляции/ значимость	Трудности с идентификацией чувств	Общий уровень алекситимии
Личностная отстраненность	Коэффициент корреляции	0,516**	0,394*
	Значимость	0,007	0,046

Примечание: значимость: * — если $p \leq 0,05$; ** — если $p \leq 0,01$.

Результаты корреляционного анализа, представленные в таблице 1 подтвердили положительную взаимосвязь алекситимии и симптома эмоционального выгорания «личностная отстраненность», которое выражается в стремлении к экономии энергии на распознавание эмоций и чувств, сокращению контактов, безучастности, равнодушию. Таким образом, чем более выражена личностная черта алекситимия, тем более выражен соответствующий симптом эмоционального выгорания — личностная отстраненность.

Обращает внимание и тот факт, что корреляционная взаимосвязь алекситимии и эмоционального выгорания выявлена только с признаком «личностная отстраненность» диагностики эмоционального выгорания по методике В. В. Бойко. Стоит отметить, что диагностика по опроснику К. Маслач не содержит отдельной шкалы для выявления этого симптома. Частично связанные с таким симптомом признаки содержит компонент «деперсонализация» методики.

Концепция В. В. Бойко связывает выгорание с формированием защитных механизмов в ответ на стресс. В этой связи проведенный анализ взаимосвязи стрессоустойчивости с уровнем эмоционального выгорания, результаты которого приведены в таблице 2, где наглядно подтверждается наличие сильной отрицательной корреляционной связи уровня стрессоустойчивости и общего индекса эмоционального выгорания.

Таким образом, можем полагать, что низкая стрессоустойчивость работников может в значительной степени обуславливать подверженность эмоциональному выгоранию, и наоборот, чем более устойчив работник к стрессорам, тем менее вероятно формирование симптомов эмоционального выгорания.

Таблица 2. Взаимосвязь стрессоустойчивости и эмоционального выгорания по методикам В. В. Бойко в модификации И. В. Ильина и К. Маслач в модификации В. Н. Водопьяновой

Анализируемые шкалы		Стрессоустойчивость (по КШСУ Е. В. Распопина)
СЭВ по методике В. В. Бойко в модификации И. В. Ильина	Коэффициент корреляции	-0,732**
	Значимость	0,00
СЭВ по методике К. Маслач в модификации В. Н. Водопьяновой	Коэффициент корреляции	-0,528**
	Значимость	0,006

Примечание: **Корреляция значима на уровне 0,01

Используемая методика диагностики стрессоустойчивости имеет определенные ограничения, поскольку она в значительной степени отражает текущее состояние респондента. Тем не менее, ее ценность заключается в том, что она позволяет выявить устойчивость к специфическим стрессорам, характерным для профессий «Человек-знак». К ним относятся ограничения по времени, ситуации неопределенности, критика, характер работы, а также общее отношение личности к себе и миру [12].

Теоретическая значимость полученных результатов состоит в углублении представлений о взаимосвязи внутриличностных факторов: алекситимии и стрессоустойчивости с эмоциональным выгоранием. В рамках этого исследования расширены знания о характере проявления отдельных симптомов эмоционального выгорания у работников предметной области «Человек-знак». Кроме того, полученные результаты демонстрируют различия в содержании информации, получаемой с использованием двух различных методик диагностики эмоционального выгорания, применяемых для исследования этого феномена у работников системы «Человек-знак», что также представляет ценность, так как специализированных инструментов диагностики для этой категории работников не разработано.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов для выработки рекомендаций и профилактических мер по предупреждению развития и снижению уровня эмоционального выгорания у работников профессий «Человек-знак». Полученные результаты с применением двух диагностик эмоционального выгорания могут быть использованы при выборе методик диагностики эмоционального выгорания впоследствии.

Таким образом, в результате диагностики выявлена выраженность эмоционального выгорания у работников знаковой системы. Исследование взаимосвязи с личностными характеристиками (алекситимией и стрессоустойчивостью) позволило сделать следующие выводы. Установлено, что работники, не связанные с интенсивным взаимодействием с людьми, тем не менее подвержены эмоциональному выгоранию. Для них характерно значительное проявление симптомов, затрагивающих эмоциональную сферу личности: «эмоциональная отстраненность» и «личностная отстраненность». Наряду с этим наблюдается «редукция профессиональных достижений», что отражает неудовлетворенность и снижение вовлеченности в профессиональную деятельность. Анализ взаимосвязи эмоционального выгорания с алекситимией и стрессоустойчивостью подтверждает наличие значимых корреляционных связей этих личностных характеристик с эмоциональным выгоранием специалистов профессий «Человек-знак». В ходе анализа выявлены особенности этой взаимосвязи: общий уровень алекситимии и такой признак, как трудности с идентификацией эмоций напрямую связаны с составляющим эмоциональное выгорание симптомом личностной отстраненности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агафонова С. В., Брюхова Н. Г. Внутренние факторы развития синдрома психического выгорания // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. Т.9. № 6.
2. Айсина Р. М. Влияние личностных факторов на эмоциональное выгорание менеджеров в условиях коммерческой организации: автореф. дис. ... канд. психол. наук. М., 2007. 15 с.
3. Величковская С. Б. Дифференциация негативных последствий стресса и развитие синдрома выгорания в деятельности педагогов // Современные проблемы исследования синдрома выгорания у специалистов коммуникативных профессий. Курск. 2008. 336 с.
4. Водопьянова Н. Е., Старченкова Е. С., Наследов А. Д. Стандартизированный опросник «Профессиональное выгорание» для специалистов социомических профессий // Вестник СПбГУ. Сер. 12. 2013. Вып. 4. С. 17–26.
5. Глушкова В. К., Фрейманис И. Ф. Особенности взаимосвязи эмоционального выгорания и алекситимии // Будущее клинической психологии 2023. Материалы XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Пермь, ПГНИУ, 8 июня 2023 г.). Вып. 17. С. 31–36.
6. Гофман О. О., Водопьянова Н. Е., Джумагулова А. Ф., Никифоров Г. С. Проблема профессионального выгорания специалистов в сфере информационных технологий: теоретический обзор // Организационная психология. 2023. Т.13. № 1. С. 117–144.
7. Грабе М. Синдром выгорания – болезнь нашего времени. Почему люди выгорают и что можно против этого предпринять. Спб.: Речь, 2008. 96 с.
8. Журавлева А. Л., Жалагина Т. А., Занковский А. Н., Демиденко Н. Н. Психология труда, организации и управления в условиях цифровой трансформации общества: коллективная монография. Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2021. 434 с.
9. Ильин Е. П. Психофизиология состояний человека. Спб.: Питер, 2005. 412 с.
10. Муравьева О.И., Козлова К.В. Профессиональное выгорание программистов: специфичность феномена // Сибирский психологический журнал. 2019. № 73. С. 98–110.
11. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Самара: Бахрах-М, 1998. 672 с.
12. Распопин Е. В. Методики изучения стрессоустойчивости сотрудников уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4. С. 167–175.
13. Ронгинская Т. И. Синдром выгорания в социальных профессиях // Психологический журнал. М.: Наука. 2002. Т. 23. №3. С. 85–95.
14. Рудницкий В.А., Шлыкова Т.Ю., Бараева Е.И. Эмоциональное выгорание как фактор творческой активности в деятельности инженеров-программистов компаний IT // Современные тенденции в дополнительном образовании взрослых: материалы II Междунар. науч.-метод. конф. Минск: РИВШ, 2014. С. 183–191.
15. Чердымова Е. И., Чернышова Е. Л., Мачнев В. Я. Синдром эмоционального выгорания специалиста: монография. Самара: Изд-во Самарского университета. 2019. 124 с.
16. Maslach C. Job Burnout: New Directions in Research and Intervention: New Directions in Research and Intervention // Current Directions in Psychological Science. 2003. №12(5), P. 189–192. DOI 10.1111/1467-8721.01258.
17. Michelsen C. Measuring Employee Risk for Burnout // Psychology. Center for Research and Development, Sciens College, Malmö, Sweden. 2021. Vol. 12 №4. DOI 10.4236/psych.2021.12403.

Поступила в редакцию: 07.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Терентьева Е. Н., 2025.